

Usulan Desain Laboratorium Perancangan Sistem Kerja & Ergonomi di Program Studi Teknik Industri STT Ibnu Sina Batam

M. Ansyar Bora¹

¹Sekolah Tinggi Teknik (STT) Ibnu Sina Batam; Jl. Teuku Umar Lubuk Baja Batam, 0778-425391

¹Program Studi Teknik Industri, STT Ibnu Sina, Batam
e-mail: *¹ansyar@stt-ibnusina.ac.id

Abstrak

Laboratorium Perancangan Kerja dan Ergonomi merupakan salah satu laboratorium dasar keilmuan Teknik Industri yang memiliki fokus pada pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat dalam rangka menghasilkan sistem kerja yang Efisien, Nyaman, Aman, Sehat, dan Efektif. Sistem ini dapat terbentuk dengan melakukan perbaikan metode kerja, perancangan sistem kerja atau dengan perancangan alat bantu yang baik sehingga memenuhi aspek ergonomis terhadap lingkungan kerja yang ada. Mata kuliah yang menggunakan laboratorium Perancangan kerja dan ergonomi yaitu mata kuliah praktek perancangan sistem kerja & ergonomi dan analisa pengukuran kerja yang terdiri dari empat modul, yaitu Perbaikan Metode Kerja dengan menggunakan peta-peta kerja, perancangan produk ergonomi menggunakan antropometri tubuh, pengukuran waktu baku dengan metode jam henti dan sampling, kedepannya akan dikembangkan modul pengukuran waktu baku dengan metode MODAPS. Laboratorium Perancangan Kerja dan Ergonomi selama ini hanya digunakan mahasiswa dalam mata kuliah praktikum akan tetapi belum dioptimalkan penggunaannya untuk penelitian mahasiswa dan dosen karena keterbatasan alat dan ruang yang memadai, untuk itu perlu dilakukan pengembangan laboratorium sehingga mahasiswa dan dosen dapat menggunakan untuk keperluan praktikum, penelitian dan pengabdian masyarakat. Adapun hasil penelitian ini yaitu Desain laboratorium perancangan sistem kerja dan ergonomi yang berfungsi untuk dapat memberikan penyesuaian cahaya, suhu, kebisingan, posisi kerja dan lain-lain serta pengadaan *alat ukur lingkungan fisik (4 in 1 Environment Meter)*, alat-alat ukur fisiologis (*blood pressure monitor, Oximeter Finger*, biomekanika (*Goniometer*) dan alat-alat ukur Antropometri serta ruangan *climate chamber*.

Kata kunci—Desain, Laboratorium dan Perancangan Kerja.

Abstract

The Work Design and Ergonomics Laboratory is one of the basic laboratories of Industrial Engineering that focuses on education, research and community service in order to produce an Efficient, Convenient, Safe, Healthy, and Efficient Working System. This system can be formed by improving working methods, designing work systems or with the design of a good tool that meets the ergonomic aspects of the existing work environment. Subjects using laboratory Work design and ergonomics are practice subjects perancangan working system & ergonomics and work measurement analysis consisting of four modules, namely Improving Work Methods by using work maps, ergonomic product stretching using anthropometry body, the measurement of raw time with method of clock stop and sampling, the future will be developed standard time measurement module by MODAPS method. Labor Design and Ergonomics Laboratory has only been used by students in practical subjects but has not been optimized its use for student and lecturers research due to limited equipment and adequate space, therefore it is necessary to develop laboratory so that students and lecturers can use for practicum, research and community service. The results of this study are Laboratory design of work system and ergonomics that function to be able to provide light, temperature, noise, work position and others adjustment and procurement of physical environment measuring tools (4 in 1 Environment Meter), physiological measuring devices blood pressure monitor, Oximeter Finger, Biomechanics (Goniometer) and Measurement tools Anthropometry and chamber climate room.

Keywords—Design, Laboratory and Work Design.

1. PENDAHULUAN

Laboratorium Perancangan Kerja dan Ergonomi merupakan salah satu laboratorium dasar keilmuan Teknik Industri yang memiliki fokus pada pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat dalam rangka menghasilkan sistem kerja yang Efisien, Nyaman, Aman, Sehat, dan Efektif. Sistem ini dapat terbentuk dengan melakukan perbaikan metode kerja, perancangan sistem kerja atau dengan perancangan alat bantu yang baik sehingga memenuhi aspek ergonomis terhadap lingkungan kerja yang ada. Mata kuliah yang menggunakan laboratorium Perancangan kerja dan ergonomi yaitu mata kuliah praktek perancangan sistem kerja & ergonomi dan analisa pengukuran kerja yang terdiri dari empat modul, yaitu Perbaikan Metode Kerja dengan menggunakan peta-peta kerja, perancangan produk ergonomi menggunakan antropometri tubuh, pengukuran waktu baku dengan metode jam henti dan sampling, kedepannya akan dikembangkan modul pengukuran waktu baku dengan metode MODAPS, analisa beban kerja, resiko kerja.

Pada Modul Perbaikan Metode Kerja dilakukan pengamatan perakitan benda kerja, kemudian dilakukan pengolahan data dan analisis menggunakan metode *stopwatch time study* dan peta kerja. Hasil analisis aktual digunakan untuk mendapatkan metode perakitan usulan. Pada modul perancangan sistem kerja dan ergonomi melakukan desain produk dengan menggunakan antropetri tubuh, kemudian memberikan usulan perbaikan fasilitas dengan prinsip antropometri. Pada pengembangan modul kedepannya untuk Penilaian Beban dan Resiko kerja dilakukan pengukuran terhadap aktivitas fisik untuk memilih operator yang akan melakukan simulasi aktivitas tertentu berdasarkan perhitungan fisiologi, kemudian dilanjutkan dengan penilaian biomekanika dan postur kerja terhadap pekerjaan yang dilakukan.

Fasilitas yang dimiliki oleh Laboratorium Perancangan Kerja dan Ergonomi antara lain *Treadmill*, kursi antropometri, meteran, stecker, untuk kedepannya akan dilakukan pengembangan laboratorium yang didalamnya dapat dilakukan perlakuan kerja seperti yang sebenarnya terjadi dilapangan dimana kita dapat memberikan penyesuaian cahaya, suhu, kebisingan, posisi kerja dan lain-lain serta pengadaan *alat ukur lingkungan fisik (4 in 1 Environment Meter)*, alat-alat ukur fisiologis (*blood pressure monitor, Oximeter Finger*, biomekanika (*Goniometer*) dan alat-alat ukur Antropometri (*Human Body Martin, Heightometer*, Kursi Antropometri) serta ruangan *climate chamber*. Laboratorium Perancangan Kerja dan Ergonomi selama ini hanya digunakan mahasiswa dalam mata kuliah praktikum akan tetapi belum dioptimalkan penggunaannya untuk penelitian mahasiswa dan dosen karena keterbatasan alat dan ruang yang memadai, untuk itu perlu dilakukan pengembangan laboratorium sehingga mahasiswa dan dosen dapat menggunakan untuk keperluan praktikum, penelitian dan pengabdian masyarakat. Adapun tujuan pengembangan laboratorium perancangan kerja dan ergonomi yaitu: a) Meningkatkan sistem pelayanan di laboratorium industri, b) Meningkatkan atmosfer akademik di Perguruan Tinggi, c) Meningkatkan ketertarikan mahasiswa dalam bidang praktikum, d) Mengurangi timbulnya miskonsepsi pada mahasiswa, d) Membiasakan dan meningkatkan kesadaran mahasiswa untuk melakukan penelitian-penelitian ilmiah, e) Menerapkan teori-teori yang telah diperoleh dibangku kuliah, f) Membiasakan menggunakan peralatan-peralatan praktikum, g) Meningkatkan kesadaran mahasiswa untuk berusaha mengembangkan ilmu pengetahuan yang telah diperoleh melalui penelitian.

2. METODE PENELITIAN

Usulan desain laboratorium perancangan sistem kerja & ergonomi di program studi teknik industri STT Ibnu Sina Batam dibuat dengan mengkaji pustaka terkait dengan perkembangan ilmu pengetahuan bidang teknik industri, kebutuhan akan simulasi kerja yang semirip mungkin dengan kebutuhan industri seperti penyesuaian cahaya, suhu, kebisingan, posisi kerja dan lain-lain serta pengadaan *alat ukur lingkungan fisik (4 in 1 Environment Meter)*, alat-

alat ukur fisiologis (*blood pressure monitor*, *Oximeter Finger*, biomekanika (*Goniometer*) dan alat-alat ukur Antropometri (*Human Body Martin*, *Heightometer*, Kursi Antropometri) serta ruangan *climate chamber*, serta pertimbangan efektivitas, moduler dan kemungkinan untuk pengembangan.

Penelitian ini dilakukan di program studi teknik industri STT Ibnu Sina Batam pada bulan april – agustus 2017, metode pengumpulan data yang digunakan yaitu menggunakan metode wawancara untuk mengetahui fungsi apa yang diharapkan terhadap desain laboratorium yang akan dirancang. Hasil wawancara tersebut dikumpulkan dan dilakukan fokus diskusi grup (FGD) untuk mengambil kesimpulan prioritas fungsi yang diharapkan dalam perancangan laboratorium dan di gambar menggunakan aplikasi autocad dengan mempertimbangkan konsep-konsep perancangan produk dan ergonomi. Adapun kerangka Konsep dalam penelitian ini yaitu:

Gambar 2.1 Kerangka Konsep Penelitian

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Tahapan Perancangan Laboratorium

Adapun tahapan perancangan laboratorium akan dilaksanakan dalam dua tahap yaitu:

- Tahap pertama yaitu tahap penyediaan ruangan fisik dimana akan dilakukan penyekatan ruangan di gedung C lantai 4 dan memasang lampu sebanyak 5 buah, lampu ini cahayanya dapat diatur. (rincian pengerjaan, biaya dan gambar terlampir)
- Tahap kedua yaitu tahap penyediaan alat pendukung praktikum seperti alat ukur lingkungan fisik (*4 in 1 Environment Meter*), alat-alat ukur fisiologis (*blood pressure monitor*, *Oximeter Finger*, biomekanika (*Goniometer*) dan alat-alat ukur Antropometri (*Human Body Martin*, *Heightometer*, Kursi Antropometri), ear plug, helm safety, masker, alat pemadam, kaca mata, speaker serta computer PC.

3.2 Desain Laboratorium

Desain Laboratorium di buat menggunakan aplikasi autocad dengan mempertimbangkan fungsi-fungsi prioritas yang telah di sepakati berdasarkan hasil FGD pemangku kepentingan seperti penyesuaian cahaya, suhu, kebisingan, posisi kerja dan lain-lain serta pengadaan *alat ukur lingkungan fisik (4 in 1 Environment Meter)*, alat-alat ukur fisiologis (*blood pressure monitor*, *Oximeter Finger*, biomekanika (*Goniometer*) dan alat-alat ukur Antropometri (*Human Body Martin*, *Heightometer*, Kursi Antropometri) serta ruangan *climate chamber*, serta pertimbangan efektivitas, moduler dan kemungkinan untuk pengembangan. Adapun desain laboratorium perancangan kerja dan ergonomi sebagai berikut:

Gambar 3.1 Tampak depan Lab. Perancangan Kerja & Ergonomi

Gambar 3.2 Tampak Samping Lab. Perancangan Kerja & Ergonomi

Gambar 3.3 Tampak Belakang Lab. Perancangan Kerja & Ergonomi

Gambar 3.4 Tampak atas, depan dan samping kanan Lab. Perancangan Kerja & Ergonomi

3.3 Alat dan Bahan

Alat dan bahan yang digunakan dalam desain laboratorium perancangan sistem kerja & ergonomi sebagai berikut:

1. Gipsun 10 Meter
2. Pintu dan dorjam 1 buah
3. Kaca Les (80 cm x 120 cm)
4. Timer Suits
5. Lampu Hologen
6. Air Condition 1 PK

3.4 Anggaran Biaya

Adapun anggaran biaya pengadaan sarana dan prasarana Laboratorium tercantum di dalam tabel dibawah ini:

NO	Alat dan Bahan	Jumlah	Harga satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	Partisi 10 meter	1	1.200.000	1.200.000
2	Pintu & Dorjam	1	880.000	880.000
3	Kaca Les (80 x 120)	1	250.000	250.000
4	Timer Suits	1	450.000	450.000
5	Lampu Hologen	5	110.000	550.000
6	Air Condition (AC) 1 PK	1	3.600.000	3.600.000
Total				Rp. 6.930.000

Terbilang: Enam Juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah.

Anggaran biaya yang dibuat hanya pada perancangan laboratorium Tahap pertama yaitu tahap penyediaan ruangan fisik dimana akan dilakukan penyekatan ruangan di gedung C lantai 4 dan memasang lampu sebanyak 5 buah, lampu ini cahayanya dapat diatur.

4. SIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dilakukan, maka kesimpulan dalam penelitian ini adalah:

1. Desain laboratorium perancangan sistem kerja dan ergonomi yang dibuat berfungsi untuk dapat memberikan penyesuaian cahaya, suhu, kebisingan, posisi kerja dan lain-lain serta pengadaan *alat ukur lingkungan fisik (4 in 1 Environment Meter)*, alat-alat ukur fisiologis (*blood pressure monitor, Oximeter Finger*, biomekanika (*Goniometer*) dan alat-alat ukur Antropometri (*Human Body Martin, Heightometer, Kursi Antropometri*) serta ruangan *climate chamber*.
2. Usulan desain laboratorium perancangan Sistem kerja & ergonomi ini dilakukan dalam dua tahap yaitu Tahap pertama yaitu tahap penyediaan ruangan fisik dimana akan dilakukan penyekatan ruangan di gedung C lantai 4 dan memasang lampu sebanyak 5 buah, lampu ini cahayanya dapat diatur, sedangkan Tahap kedua yaitu tahap penyediaan alat pendukung praktikum seperti alat ukur lingkungan fisik (*4 in 1 Environment Meter*), alat-alat ukur fisiologis (*blood pressure monitor, Oximeter Finger*, biomekanika (*Goniometer*) dan alat-alat ukur Antropometri (*Human Body Martin, Heightometer, Kursi Antropometri*), ear plug, helm safety, masker, alat pemadam, kaca mata, speaker serta computer PC.
3. Anggaran biaya untuk usulan desain laboratorium perancangan sistem kerja & ergonomi tahap 1 yaitu enam juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah.

5. SARAN

1. Diharapkan usulan desain laboratorium perancangan sistem kerja dan ergonomi ini dapat direalisasikan sehingga pelaksanaan dapat membantu mahasiswa dan dosen dalam kegiatan praktikum dan penelitian.
2. Diharapkan pada penelitian selanjutnya dapat dilakukan lagi usulan pengembangan laboratorium yang lebih baik.
3. Usulan desain laboratorium perancangan sistem kerja dan ergonomi ini belum mempertimbangkan aspek kecukupan pengguna laboratorium sehingga diharapkan penelitian selanjutnya dapat mempertimbangkan aspek tersebut.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyadari bahwa penelitian ini tidak lepas dari bantuan, motivasi, bimbingan dan do'a dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis menyampaikan rasa hormat dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kedua orang tua tercinta yang selalu berdo'a, menyayangi dan selalu memberikan semangat serta dukungan untuk menyelesaikan pendidikan sarjana ini.
2. Istri dan anakku yang selalu memberikan motivasi, semangat serta dukungan kepada penulis.
3. Bapak Ir. Larisang, MT., selaku ketua Sekolah Tinggi Teknik (STT) Ibnu Sina Batam yang telah memberikan banyak waktu, petunjuk dan saran bagi penulis.
4. Bapak Albertus Laurensius Setyabudhi, ST., M.MT., selaku Kepala LPPM Sekolah Tinggi Teknik (STT) Ibnu Sina Batam yang telah memberikan masukan dalam penelitian ini.
5. Seluruh dosen dan staf sekolah Tinggi Teknik (STT) Ibnu Sina Batam.

Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan, sebagaimana penulis adalah hamba Allah SWT yang tidak luput dari kesalahan dan kekhilafan. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritikan dan saran yang bersifat membangun. Akhir kata penulis berharap agar

penelitian ini dapat bermanfaat dan berguna bagi kita semua. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan taufiq-Nya kepada kita semua.

DAFTAR PUSTAKA

- Bram Palgunadi. (2007). *Desain Produk*. Penerbit ITB. Bandung.
- Eko Nurmiyanto. (2004). *Ergonomi Konsep Dasar dan Aplikasinya*. Edisi Kedua Penerbit Guna Widya.
- Hardianto Iridiastadi, Yassierli. (2014). *Ergonomi Suatu Pengantar*. Cetakan Pertama. Diterbitkan Oleh PT. Remaja Rosdakarya.
- Iman Djati Widodo. (2005). *Perencanaan dan Pengembangan Produk*. Penerbit: UII Press Yogyakarta.
- Iftikar Z. Sitalaksana, Ruhana Anggawisastra, John H. Tjakraatmadja. (2012). *Teknik Perancangan Sistem Kerja*. Edisi Kedua. Penerbit ITB Bandung.
- Nurokhim, erwansyah lubis. (2013). *Konsep Desain Laboratorium Radioekologi Kelautan Semenanjung Muria dan Bangka Belitung*. Hasil Penelitian dan Kegiatan PTLR. ISSN 0852-2979. Diakses di [http://digilib.batan.go.id/ppin/katalog/file/31-Nurohim_rev01\(365-372\).pdf](http://digilib.batan.go.id/ppin/katalog/file/31-Nurohim_rev01(365-372).pdf) pada tanggal 24 Agustus 2017.
- Riduwan, 2012, *Metode & Teknik Menyusun Proposal Penelitian*. Cetakan ke-4 Penerbit Alfabeta, Bandung.